

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА АСАЛАРИ ОИЛАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
ХУСУСИЯТЛАРИ**

¹Тўраев О.С., ²Турдалиев А.Т., ³Низомитдинова М.Ш

¹Чорвачилик ва паррандачилик ИТИ асаричилик бўлими мудир, к.х.ф.н.

²Фарғона давлат университети доценти, б.ф.д.

³Фарғона давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002644>

Аннотация. Мақолада Фарғона вилояти шароитида эрта баҳордан бошлаб асалари оиласини ўсиши ва таъминлаши учун илк бора ўсимликлар оламидан олинган соя сути билан озиқлантирилганда она асалари кўпайиши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: соя сути, ўсиш ва ривожланиш, насл, тухум, квадрат, рамка-сетка, бўлакча.

Мавзунинг долзарблиги. Фарғона вилоятининг табиий иқлим шароити гулли ва асалли ўсимликларни кўпайтириш ва асалари оиласининг тезкор технологиялар асосида боқиш учун қулайдир. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари сингари, унинг асосий соҳаси ҳисобланган асаларичиликни ривожлантириш борасида ҳам, бир қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда.

Вилоятимизда маҳаллий популяциядаги асалари оилалари боқиш билан бирга карпат, краинка ва бакфаст асалари зотлари маҳсулдорлигини ошириш мақсадида, асалари оилаларини эрта баҳорда оксилли озуқалар билан боқиш, уларни хўжалик фойдали хусусиятларини ўрганиш ҳамда, уларни асаларичилик фермер хўжаликларида жорий этиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Шуларни ҳисобга олиб, вилоятимиз шароитида турли хил зотдаги асалари оилаларини турли таркибдаги соя сути билан боқиш мақсадида, улардаги она асаларининг кунлик тухум қўйиши ва оиладаги насл миқдорини ўзгариб туриши, оила сифатига таъсири, баҳорги ривожланиши, кўчга мойиллиги, тинчликсеварлиги, маҳсулдорлиги каби кўпгина зоотехникавий кўрсаткичлари ўрганиб чиқилди.

Тадқиқот ўтказиш жойи ва услублари. Фарғона давлат университетининг “Доривор ўсимликлар ва асаларичилик илмий маркази”нинг асаларичилик хўжалигида олиб борилди, чунки бу хўжалик 2022 йилги вилоят асаларичилик дастурига киритилган.

Фарғона давлат университетининг асаларичилик хўжалиги асалари оилаларини кўп мартаба кўчириш асосида, ҳар йили асалари оилалари ривожлантирилади ва кўплаб асал маҳсулоти олинади. Жумладан, эрта баҳордан бошлаб асалари оилалари вилоятнинг тоғолди худудида боғзорларга жойлаштирилди. Унинг атрофида гилос, олхўри, олма, ўрик каби мевали дарахтлар, ҳамда майда гулли оқ читир, сурепка, қоқиўт, бўтақўз, оқ бош каби бегона ўсимликлар ҳар доим гуллаб, асалари оилаларини ривожланиши учун бир меъёрда гулшира ва гулчанги билан таъминлаб туради.

1-расм. Асалари оилаларини кўриқдан ўтказиш жараёни.

Тадқиқот натижалари асалари оилаларининг ўсиши ва ривожланишини таъминлаш мақсадида, уларни ойма-ой ўрганиб чиқилди, уларни ривожланишини ҳисобга олиб борилди. Тажрибадаги гуруҳларда схемага асосан асалари оилалари соя сути билан ҳар икки кунда 200 мл миқдорида озиклантириб турилди ва барча бажарилган ишлар алоҳида қайд этиб борилди. Бунинг учун асалари оилаларининг ўсиши ва ривожланишини ўрганиш мақсадида, асаларичилик институти ишлаб чиққан услуб асосида ўрганилди (Г.Ф.Таранов 1971). Бу услубда она асалариларнинг кунлик тухум қўйиши даражаси, оила кучи, асалари оиласида ҳар 12 кунда рамка-сетка ёрдамида ўлчаб, ҳисоблаб борилди. Рамка-сеткадаги катакчалар хонаси 5x5 см ҳажмда бўлиб, унинг ҳар бир катакчасида 100 та асалари насли жойлашган бўлади.

2-расм. Асалари ромидаги насл миқдорини ўлчаш жараёни

Она асалариларнинг баҳор ва ёз ойларида кунлик тухум қўйиш даражаси тўғрисидаги маълумотлар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Тажриба гуруҳларидаги она асалариларнинг кунлик тухум қўйиши (дона)

Тадқиқот ўтказилган вақт	n	Назорат гуруҳи $X \pm S_x$	I тажриба гуруҳи $X \pm S_x$	II тажриба гуруҳи $X \pm S_x$	III тажриба гуруҳи $X \pm S_x$

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Март	10	538,3±9,1	548,4±8,1	564,5±6,1	571,4±4,1
Апрель	10	931,2±7,3	1040,5±10,1	1440,1±5,3	1764,5±1,3
Май	10	1440,4±10,1	1747,2±8,4	1986,4±7,3	1992,3±5,2
Июнь	10	1818,3±44,3	2168,3±10,4	2285,1±8,1	2254,0±0,1

1-жадвал маълумотларидан кўриняптики, соя сути билан озиклантирилган асалари оилаларида она асаларилар, ҳар қандай об-ҳаво шароитида ҳам кунлик тухум қўйиш даражасини, эрта баҳордан бошлаб кўпайтириб борган. Дастлабки март ойида назорат гуруҳида она асаларини кунлик тухум қўйиши, 538,3±9,4 донани ташкил этган бўлса, I тажриба гуруҳида эса 548,4 донага, II тажриба гуруҳида 564,3 донага ва III тажриба гуруҳида 571,4 донага эга бўлган. Бу кўрсаткич апрель ойида 931,2,3±7,3 донани, июнь ойида III тажриба гуруҳида эса энг юқори кўрсаткич 2254,0±0,1 донани ташкил этган ($P>0,999$).

Худди шундай соя сути билан озиклантирилган I-тажриба гуруҳида апрель ойида 1040,5±10,1 донани, II-тажриба гуруҳида 1440,1±5,3 донани ташкил этган. Бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан донага кўп ва III тажриба гуруҳида эса 1764,5±1,3 донани ташкил этган. Шунингдек, II-тажриба гуруҳида июнь ойида 2168,3±10,4 донага етган ёки бу назорат гуруҳига нисбатан 350,0 донага кўп ёки бу 119,2% ни ташкил этган ($P>0,999$).

Соя сути билан озиклантирилган асалари оилаларида она асаларининг кунлик тухум қўйишига таъсири тўғрисидаги маълумотларни куйидаги 1-диаграммадан ҳам кўриб олишингиз мумкин.

1 расм. Асалари оиласида она асалариларнинг кунлик тухум қўйиш диаграммаси (дона ҳисобида).

1 расм маълумотларидан кўринаяптики, турли зотдаги она асалариларнинг кунлик тухум қўйиши дастлабки март ойида барча асалари зотларига бир хил даражада бўлган. Кейинги ойларда она асалариларнинг кунлик тухум қўйиши соя сути таъсирида кескин ошиб борган ва III тажриба гуруҳида июнь ойида у энг баланд чўққига етган ва кейинги ойларда эса она асаларининг кунлик тухум қўйиши сезиларли даражада камайганлиги кузатилган.

Худди шундай II тажриба гуруҳида она асаларини кунлик тухум қўйиши апрель ойида 1440,1 донани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич июнь ойига келиб 2285,1 донани ташкил этган. Бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 466,7 донага кўп бўлиб, 125,6%-ни ташкил этганлиги аниқланди ($P>0,999$).

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларини ўсиш ва ривожланиши тўғрисида маълумотлар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларини ўсиши ва ривожланиши (квадрат ҳисобида)

Тадқиқот ўтказиладиган кун	n	Йўлакча сони	Асалари миқдори (кг)	Назорат гуруҳи (M±m)	I тажриба гуруҳи (M±m)	II тажриба гуруҳи (M±m)	III тажриба гуруҳи (M±m)
25.03.2022	10	7	1,5	76,6	75,4	75,8	76,5
05.04.2022	10	7	1,3	70,6	81,3	91,4	90,5
17.04.2022	10	8	2,0	100,0	130,1	131,4	129,5
29.04.2022	10	9	2,1	120,0	150,5	160,5	161,6
11.05.2022	10	10	2,3	153,1	164,7	185,1	184,5
23.05.2022	10	10	2,8	149,4	175,5	198,4	195,4
05.06.2022	10	10	3,7	179,5	188,9	200,1	198,5

2-жадвал маълумотларидан кўринаяптики, тажриба гуруҳларидаги асалари оилалари ҳар доим ўсиш ва ривожланишида бўлган Назорат гуруҳида март ойида насл миқдори 76,6 квадратда ўсишга эга бўлган, бундай оилаларда асалари миқдори 1,5 кг ни ташкил этган. Тажриба гуруҳларида бу кўрсаткичлар ўзгача бўлган I тажриба гуруҳида март ойида 75,4 квадратни, II тажриба гуруҳида 75,8 кв. ни ва III тажриба гуруҳида эса 76,5 кв. ни ташкил этган ва июнь ойига келиб эса 200,1 кв. ни ташкил этган. Бу кўрсаткичлар аста-секинлик билан ўсиб борган ва 5 июнга келиб, бу кўрсаткичлар назорат гуруҳига нисбатан I тажриба гуруҳида 188,9 кв.ни ёки бу 250,5 % га ўсган. Худди шундай, II тажриба гуруҳида(200,1 кв.) 263,9 % га ва III тажриба гуруҳида эса (198,5 кв.) 259,4 % га ўсиш ва ривожланишга эга бўлган. Шунингдек, тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларида асалари миқдори ҳам дастлабки ойда 1,0 кг ни ташкил этган бўлса, июнь ойига келиб, улар анчагина кўпайиб 3,7 кг ни ташкил этган. Буларнинг ҳаммаси албатта соя ўсимлигининг сути таркибида биологик фаол моддаларга жуда бойлиги сабаб бўлган.

Соя сути билан озиклантирилган асалари оиласида насл миқдорини ўсиши тўғрисидаги маълумотларни 2 диаграммадан ҳам кўришингиз мумкин (квадрат ҳисобида).

2 расм. Соя сути билан озиклантирилган тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларида насл миқдорини ўсиши диаграммаси (квадрат ҳисобида)

2 расмда соя сути билан озиклантирилган тажриба гуруҳларидаги асалари оилаларини ўсиши ва ривожланиши кўрсаткичлари ойлар кесимида келтирилган. Диаграммадан кўриниб турибдики, соя сути билан озиклантирилган барча тажриба гуруҳларида оилада насл миқдори назорат гуруҳига нисбатан тажриба гуруҳларида унинг миқдори 250,5%-дан 263,9%-гача ортиб борганлигини кўришимиз мумкин.

Олинган бу маълумотларимиз Н.М.Ишмуратова ва бошқалар (2011), О.А.Махмадияров (2019), О.С.Тўраев ва бошқаларнинг (2018) каби муаллифларнинг тадқиқот натижаларига мос келади. Тадқиқотчиларнинг хулоса қилишларича, асалари оиласини ўсиши ва ривожланишини таъминлаш учун эрта баҳордан бошлаб уларни оқсилга бой бўлган озуқалардан маълум миқдорда озиклантириб туриш катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаб ўтадилар.

Хулоса. Тадқиқот ишларимиз асалари оиласини ўсиши ва ривожланишини таъминлаш мақсадида соя сути билан озиклантириш она асаларини кунлик тухум кўйишини 350,0%-га ўсишини ва оилада насл миқдорини 259,4%-га оширган. Буларни ҳаммаси соя сути таркибида биологик фаол моддаларга жуда бойлиги сабаб бўлган.

REFERENCES

1. Ишмуратова Н.М., Циколенко С.П., Циколенко А.С. Новое стимулирующее оздоравливание подкормки для пчел. Ж. "Пчеловодство", 2011, №7, стр. 18-20.
2. Махмадияров О.А. Ўзбекистонда асалари оиласини маҳсулдорлигини оширишда табиий ва минерал озуқалардан фойдаланиш технологиясини такомиллаштириш. Автореферат диссертации. Самарқанд, 2019.
3. Таранов Г.Ф. Методы исследования по разведению и содержанию пчел. Москва, ВАСХНИЛ, 1971, стр. 49-55.
4. Тураев О.С., Махмадияров О.А., Эшдавлатов О.З. Влияние углеводного корма на весенний рост наращивания пчелиных семей в условиях Узбекистана. III Международная научно-практическая конференция. Башкирский аграрный государственный университет. Г. Уфа, 2018, стр. 264-269.
5. Хабибуллаев Ф.Н., Низомитдинова М.Ш., Тураев О.С. Фарғона вилояти шароитида асалари оиласини танлаш ва баҳолаш. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. №5/1 2023. 247-249.